

Efektivitas Pengaruh Ekstrak Jahe Merah (*Zingiber officinale*) Terhadap Bakteri *Escherichia coli* Sebagai Pengobatan Tradisional

Atiqoh Rinjani Utami (2010422013) – Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas, Padang

Escherichia coli merupakan patogen atau bakteri yang dapat menyebabkan penyakit berupa gangguan pencernaan pada manusia. Umumnya bakteri ini terdapat di usus manusia atau hewan yang dikeluarkan melalui tinja. Pada usus besar ditemukan *Escherichia coli* yang dapat bersifat patogen jika melebihi jumlah normal (Zikra, 2018). Tindakan pengobatan yang dapat dilakukan menurut Wardani (2008) adalah dengan pemberian antibakteri, namun penggunaan antibakteri yang tidak terkontrol dapat menyebabkan terjadinya resistensi terhadap antibakteri yang diberikan. Adanya resistensi ini dapat menimbulkan banyak masalah dalam pengobatan, sehingga perlu adanya usaha dalam pengembangan obat tradisional berbahan herbal. Hal ini dapat juga mendorong untuk membunuh bakteri yang mana dapat mencegah terjadinya resistensi tersebut (Ariyanti, 2012). Salah satu pengobatan tradisional yang dapat digunakan yaitu dengan ramuan tanaman jamu merah (*Zingiber officinale*). Jahe merupakan salah satu tanaman herbal yang banyak digunakan sebagai obat tradisional (Purbaya, 2018). Namun, masih kurangnya penelitian tentang pemanfaatan tanaman ini dalam mengaplikasikan sebagai obat tradisional (Yuniati, 2017). Dalam kajian ini, paper ini dibuat dengan menggabungkan studi literatur kajian Mikrobiologi dan Herbarium, yang akan membahas khasiat serta efektivitas kandungan tanaman jahe merah (*Zingiber officinale*) terhadap bakteri *Escherichia coli* dalam pengobatan tradisional. Menurut saya, paper ini dibuat dengan mengangkat isu yang memiliki keunggulan pada tanaman ini sebagai alternatif pencegahan infeksi bakteri *Escherichia coli*. Paper ini akan membahas kajian dari segi Mikrobiologi seperti efektivitas dari ekstrak tanaman jamu merah dalam penghambatan perkembangan bakteri yang mana berfungsi sebagai antimikroba. Serta pada kajian dari segi Herbarium seperti khasiat dan kandungan suatu tanaman. Paper ini dibuat dengan metode studi literatur yang melibatkan kajian jurnal dosen bidang ilmu terkait dan artikel atau jurnal lainnya yang mendukung penyusunan paper. Tujuan dari paper ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Penulisan Artikel Ilmiah yang mana kajiannya bergerak dalam bidang kesehatan.

Zingiberaceae merupakan tumbuhan herba yang hidup terrestrial dan jarang tumbuh secara epifit. Tumbuhan dalam takson ini umumnya beraroma dan mempunyai rhizome (Ridley, 1967). Pemanfaatan Zingiberaceae oleh masyarakat umumnya untuk bumbu masakan, obat-obatan tradisional, bahan makanan, dan minuman serta pewarna makanan (Delta dkk., 2013). Rimpang jahe merah digunakan sebagai obat tradisional secara turun-temurun. Hal ini dikarenakan tanaman ini memiliki komponen volatile (minyak atsiri) dan non volatile (oleoresin) paling tinggi jika dibandingkan dengan jenis jahe yang lain. Minyak atsiri pada rimpang jahe merah memiliki kemampuan lebih besar dalam menghambat mikroba dibandingkan oleosinnya. Terbentuknya zona hambat mikroba oleh ekstrak segar rimpang jahe merah disebabkan karena adanya senyawa bioaktif yang terkandung didalam ekstrak (Yuniati, 2017). Rimpang jahe ini juga diketahui memiliki kandungan berupa senyawa antimikroba golongan fenol, flavonoid, terpenoid, dan minyak atsiri yang terdapat pada ekstrak jahe yang mana dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Senyawa golongan terpenoid dapat berikatan dengan protein dan lipid yang terdapat pada membran sel dan dapat menimbulkan lisis pada sel. Hal ini akan mengganggu proses transpor nutrisi sehingga sel akan mengalami kekurangan nutrisi yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan (Purbaya, 2018).

Penyakit yang disebabkan oleh bakteri biasanya ditanggulangi dengan pemberian antibiotik. Tetapi, pada saat ini timbul masalah resistensi bakteri terhadap antibiotik yang telah umum digunakan. Kemampuan suatu zat antimikroba dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah sifat-sifat mikroba yang meliputi jenis, konsentrasi, umur, dan keadaan mikroba (Ningsih, 2013). Dalam mengatasi permasalahan terkait resistensi bakteri terhadap bakteri yaitu dengan ekstrak tanaman herbal sebagai pengobatan tradisional. Tanaman yang cukup umum digunakan sebagai obat

tradisional turun-temurun adalah jahe merah yang mana tergolong kelompok Zingiberaceae. Kandungan senyawa metabolit yang terdapat dan terkandung pada tanaman kelompok Zingiberaceae ini umumnya dapat menghambat pertumbuhan patogen yang merugikan kehidupan manusia, diantaranya bakteri *Escherichia coli* (Nursal *et al.*, 2006). Dalam penelitian Sari, Periadnadi, dan Nasril (2013) menyatakan bahwa ekstrak segar rimpang jahe-jahean mampu menghambat pertumbuhan mikroba uji dengan bervarisinya rata-rata diameter daerah bebas mikroba yang terbentuk. Hal ini disebabkan karena ekstrak segar rimpang jahe-jahean mengandung senyawa antimikroba. Terhambatnya pertumbuhan mikroba oleh ekstrak segar rimpang jahe-jahean dilihat dari daerah bebas mikroba yang terbentuk disekitar kertas cakram yang mengandung ekstrak segar rimpang jahe-jahean disebabkan karena terkandung senyawa bioaktif. Hal ini juga telah dibuktikan oleh penelitian tersebut bahwa jahe merah lebih efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Escherichia coli* daripada jahe gajah.

Kandungan yang terdapat pada rimpang jahe merah salah satunya yaitu flavonoid. Menurut Heinrich (2009) senyawa flavonoid dapat merusak dinding sel sehingga menyebabkan kematian sel. *Escherichia coli* merupakan bakteri gram negatif dengan kandungan peptidoglikan pada dinding sel lebih tipis (Adila, 2013). Senyawa ini merupakan antimikroba karena kemampuannya membentuk kompleks dengan protein ekstraseluler terlarut serta dinding sel mikroba. Flavonoid bersifat lipofilik akan merusak membran mikroba. Untuk mengatasi hal tersebut, seperti pembahasan pada pragraf sebelumnya yaitu dengan zat antibakteri. Zat antibakteri adalah zat yang dapat mengganggu pertumbuhan atau bahkan mematikan bakteri dengan cara mengganggu metabolisme bakteri (Jawetz *et al.*, 2005)

Uji Ekstrak jahe merah terhadap penghambatan pertumbuhan bakteri *Escherichia coli* yang mana sebagai penyebab penyakit pencernaan. Diketahui tanaman ini sudah digunakan secara turun-temurun sebagai obat tradisional, namun obat tradisional masa sekarang sudah jarang digunakan. Hal ini dikarenakan karena masyarakat lebih memilih obat yang mengandung zat kimia sebagai zat antibakteri. Namun, pemberian zat antibakteri melewati batas normal dapat menyebabkan resisten terhadap bakteri. Untuk itu, penggunaan obat tradisional dapat digalakkan dalam pengobatan khususnya pada penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Escherichia coli*. Hal ini diketahui bahwa jamu merah cukup efektif karena tanaman ini mengandung senyawa seperti flavonoid, yang mana dapat menyebabkan rusaknya membran sel bakteri sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila, R., Nurmiati, & Agustien, A. (2013). Uji Antimikroba *Curcuma* spp. Terhadap Pertumbuhan *Candida albicans*, *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. *J. Bio. UA*, 2(1), 1-7.
- Ariyanti, N. K., Darmayasa, I. B., & Sudirga, S. K. (2012). Daya Hambat Ekstrak Kulit Daun Lidah Buaya (*Aloe barbadensis* Miller) Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Staphylococcus aureus* ATCC 25922 dan *Escherichia coli* ATCC 25922. *Jurnal Biologi*, XVI (1), 1-4.
- Delta, A. M., Arbain, A., & Syamsuardi. (2013). Studi Jenis Zingiberaceae di Kawasan Hutan Lindung Gunung Talang Sumatera Barat. *J. Bio. UA*, 2(3), 161-168.
- Heinrich, M. (2009). *Farmakognisi dan Fitoterapi*. Jakarta: Buku Kedokteran Indonesia.
- Jawetz, E., Melnick, J. L., & Adelberg, E. A. (2005). *Mikrobiologi Kedokteran*. Jakarta: Salemba Medika.
- Ningsih, A. P., Nurmiati, & Agustien, A. (2013). Uji Aktivitas Antibakteri Kental Tanaman Pisang Kepok Kuning (*Musa paradisiaca* Linn.) Terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. *J. Bio. UA*, 2(3), 207-213.
- Nursal., Sri, & Wilda S. (2006). Biaktivitas ekstrak jahe (*Zingiber officinale* Roxb.) dalam menghambat pertumbuhan koloni bakteri *Escherichia coli* dan *Bacillus subtilis*. *Journal Biogenesis*, 1(1), 29-34.
- Purbaya, S., Aisyah, L.S., Jarmansyah, Arianti, W.E. (2018). Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etil Asetat Jahe Merah (*Zingiber officinale* Roscoe var.sunti) Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. *J. Kartika Kimia*, 1 (1), 29-34.
- Ridley, N. H. (1967). *The Flora Malay Peninsula*. England: L Reeve & Co Ltd London..
- Sari, K. I., Periadnadi, & Nasir, N. (2013). Uji Antimikroba Ekstrak Segar Jahe-Jahean (*Zingiberaceae*) Terhadap *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, dan *Candida albicans*. *J. Bio. UA*, 2(1), 20-24.
- Wardani, A. K. (2008). *Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi Residu Ekstrak Etanolik Daun Arbenan (*Duchesna indica* (Andre. Facke.) terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa* Multiresisten Antibiotik Beserta Profil Kromatografi Lapis Tipis*. Skripsi. Surakarta : Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah.
- Yuniati, L., Arifin, A. F., Sakti, S.S. (2017). Efektifitas pemberian ekstrak rimpang jahe merah (*zingiber officinale* var. *Rubrum*) sebagai antimikroba yang bersifat bakterisid terhadap bakteri *escherichia coli*. *umi medical journal*, 2 (2),
- Zikra, W., Amir, A., & Putra, A. E. (2018). Identifikasi Vakteri *Escherichia coli* (*E.coli*) pada Air Minum di Rumah Makan dan Cafe di Kelurahan Jati serta Jati Baru Kota Padang. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 7(2), 212-216.